

Projeto Azul

Autora: Raquel Rodrigues

Ano: 2026

O Projeto Azul consiste em uma iniciativa educacional voltada à produção de materiais educacionais bilíngues (Libras–Português) destinados à Educação Básica, com foco na integração visual-linguística e na centralidade da Libras como língua de instrução. O projeto fundamenta-se na educação bilíngue de surdos e compreende a visualidade como princípio estruturante dos processos de ensino e aprendizagem, afastando-se de abordagens adaptativas ou tradutórias. Este documento tem como finalidade registrar autoria intelectual do Projeto Azul, especialmente no que se refere ao eixo de produção e análise de materiais educacionais bilíngues, bem como servir de base para divulgação acadêmica em plataformas de pesquisa.